

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ *ABELMOSCHUS MANIHOT* L.: ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ К СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОГНОЗИИ

Ибрагимова З.Ф.

Арифджанова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: banuibragimova8888@gmail.com, тел: +998997023102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20793683>

Вид *Abelmoschus manihot* (L.) Medicus (синоним: *Hibiscus manihot*), относящийся к семейству Мальвовые (Malvaceae), представляет собой однолетнее или многолетнее травянистое растение, морфологически рассматриваемое как съедобная разновидность гибискуса.

Исследование популяций *A. manihot* L. из региона Северный Сулавеси подтвердило их морфологическую и генетическую идентичность таксону *Abelmoschus manihot* L. Medik. Молекулярно-филогенетический анализ выявил высокую степень родства и специфические детерминанты, определяющие уникальный химический профиль данных образцов.

Согласно исследованию ученых, мука из дегидрированных листьев растения характеризуется высоким нутрицевтическим потенциалом, обусловленным значительным содержанием **сырого белка** (18,76–24,16%), **клетчатки** (13,06–17,53%) и **кальция** (2,92–3,70%).

Фитохимический профиль представлен широким спектром вторичных метаболитов, среди которых ключевую роль играют флавоноиды (0,48% в эквиваленте кверцетина), определяющие антиоксидантный статус, а также сапонины, фитостерины и алкалоиды, обладающие системной биологической активностью. Наличие хлорофилла и растворимых полисахаридов (растительных слизей) дополнительно обеспечивает специфические вязкостные и обволакивающие свойства экстрактов, что в совокупности подтверждает высокую фармакологическую ценность данного растительного сырья.

Терапевтическая эффективность *Abelmoschus manihot* L. обусловлена синергией ненасыщенных жирных кислот (омега-6, омега-9) и вторичных метаболитов, обеспечивающих выраженное противовоспалительное, антиоксидантное и противовирусное действие. Особую значимость представляет антибактериальная активность листовой муки, сопоставимая по эффективности с амоксициллином, что в сочетании со специфическими гликозидами делает данный вид перспективным объектом фармакогнозии для разработки направленных физиологических средств при условии строгого контроля дозировки [1].

Многовековой опыт этнофармакологического использования *Abelmoschus manihot* L. подтверждает высокую терапевтическую значимость всех морфологических частей растения. Традиционные прописи включают цветки, листья, стебли и корни, каждая из которых обладает уникальным набором биологически активных соединений [2].

Листья и стебли растения ценятся за выраженные противовоспалительные свойства. Кора стеблей традиционно применяется для ускоренной регенерации тканей при заживлении ран, а также в качестве средства с эменагогенной активностью [3].

Корневая система демонстрирует ларвицидный эффект, имеющий значение для эпидемиологического контроля. Пасты из корней и листьев используются в дерматологии и терапии для лечения фурункулеза, воспалений, растяжений, а также в комплексном лечении туберкулеза и лейкодермии [4].

Сок соцветий эффективно применяется при хроническом бронхите и зубной боли [5]. Современные данные о нейропротекторном и антивирусном потенциале цветков подтверждают перспективность их использования в биофармацевтике [6].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. J. S. Mandey. *Analisis botani dan pemanfaatan antimikroba daun gedi (Abelmoschus manihot (L.) Medik) sebagai kandidat bahan pakan ayam pedaging. [Botanical analysis and antimicrobial use of gedi leaves (Abelmoschus manihot (L.) Medik) as a candidate for broiler feed ingredients]*. Laporan Penelitian Hibah Program Doktor. [Doctoral Program Grant Research Report]. Universitas Sam Ratu Langi. Manado. 2013. Available: <https://repo.unsrat.ac.id/935/>
2. O. T. Wulan, R. B. Indradi. Review: profil fitokimia dan aktivitas farmakologi gedi (*Abelmoschus manihot* (L.) Medik.). [Review: Phytochemical profile and pharmacological activity of gedi (*Abelmoschus manihot* (L.) Medik.)]. *Farmaka*, 16 (2): 202-209. 2018. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/viewFile/17524/pdf>
3. K. Khandelwal. *Practical pharmacognosy techniques and experiments*. Pune: Nirali Prakashan. pp. 158-159, 2008. Available: <https://www.scienceopen.com/book?vid=49321416-5d0a-4b64-863e-4a9b4875155e>
4. C. Kokate, S. Gokhale. *Practical pharmacognosy*. 12th ed. Nirali Prakashan, p. 129. 2008. Available: https://books.google.co.id/books/about/PracticalPharmacognosy.html?id=wdYGI_j7cMYC&redir_esc=y
5. N. P. Manandhar. *Plants and people of Nepal*. Oregon: Timber Press. pp. 877- 891. 2002. Available: <https://ethnobiology.org/sites/default/files/pdfs/JoE/23-2/Sacherer2003.pdf>
6. K. Mathai. Nutrition in the adult years. In *Krause's food, nutrition, and diet therapy*, 10th ed., ed. L.K. Mahan and S. Escott-Stump. no. 271, pp. 274-275. 2000. Available: [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1257556](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1257556)